

ANÁLISE DA GERAÇÃO DE BIOGÁS EM LODO ANAERÓBIO COM MÚLTIPLOS MICRORGANISMOS

DOI: 10.5281/zenodo.14225518

Émerson Fernandes Silva¹

¹Bacharelado em Engenharia Química – Universidade Federal de Pernambuco
emerson.fernandess@ufpe.br

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

Introdução: Eleva-se a necessidade rápida de transição energética sustentável para as próximas décadas, com a substituição das matrizes tradicionais de energia por meios ecologicamente viáveis e de baixa emissão de carbono. Dessa forma, a busca por participação relevante da biomassa, que constitui basicamente na matéria orgânica animal e vegetal, perante o cenário elétrico global, tem se destacado em virtude da geração de biogás, fonte limpa e renovável de energia. **Objetivo:** Apurar quantitativamente a concentração de biogás gerado em vários biodigestores anaeróbios, em peculiar do gás metano (CH₄), com o intuito de avaliar a viabilidade de geração de energia por esta fonte específica, como também a possibilidade de ampliação produtiva. **Metodologia:** Utilizou-se 30 frascos de penicilina de 100 mL (biodigestores) separados em 2 grupos: Grupo A – 80 mL de lodo de esgoto puro e Grupo B – 72 mL de lodo de esgoto puro e 8mL de suspensão de 0,53 na escala MacFarland de *Enterobacter aerogenes*, uma bactéria produtora de hidrogênio. Foi avaliado a carga microbiológica da matéria orgânica presente no lodo e identificou-se variados microrganismos (*Pseudomonas aeruginosas*, bactérias redutoras de sulfato, aeróbias heterotróficas, entre outros). Todos os reatores foram colocados em circunstâncias de anaerobiose e inseridos 1 seringa de 10 mL para captura dos gases produzidos, em cada biodigestor, com troca periódica após preenchimento do volume. Os gases contidos nas seringas foram analisados em um cromatógrafo gasoso com detector de condutividade térmica. **Resultados:** Após 60 dias da captura dos gases, notou-se uma produção média de 37,87% em volume de CH₄ (média de $1,5 \times 10^{-4}$ mols) nos biodigestores do grupo A e 47,38% (média de 2×10^{-4} mols) do mesmo gás para o grupo B, percebeu-se que 7 dos 15 biodigestores apresentaram mais de 50% de gás metano em volume. Logo, para o contexto proposto, reatores anaeróbios de alimentação descontínua, nota-se uma produção relevante de biogás com potencial de otimização, haja vista que questões técnicas variadas, como qualidade de vedação, variação de temperatura e tratamento prévio da matéria orgânica são parâmetros possíveis de controle para o aprimoramento produtivo. **Conclusão:** Tem-se que a forma de produção de biogás por condições anaeróbias, portanto, trata-se de uma alternativa viável como proposta energética, com alto potencial

de melhoramento e elevação produtivo, principalmente na geração de gás metano, relevante componente do biogás.

Palavras-chave: Biogás; Metano; Microrganismos; Sustentável.

Agradecimentos e financiamento: Grato à Dr^a Glória Maria Vinhas, Dr^a Maria de Los Angeles Perez Fernandez Palha e ao Dr^o Jorge Vinicius Fernandes Lima Cavalcanti (UFPE) pelo assessoramento dos estudos e das análises, bem como aos técnicos do Laboratório de Microbiologia Industrial e o Laboratório de Cromatografia Industrial (UFPE) por todo o apoio e suporte. Ademais, agradecido pelo PRH30.1 (ANP) pelo incentivo financeiro e operacional desta pesquisa.